

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG BUÔN AKO DHÔNG, TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Thị Kim Oanh¹

Ngày nhận bài: 21/02/2022; Ngày phản biện thông qua: 14/5/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Buôn Ako Dông tại Đắk Lắk được biết đến như một mô hình kiểu mẫu về phát triển loại hình du lịch cộng đồng, là nơi hội tụ những giá trị văn hóa bản địa của buôn làng Ê Đê. Tuy nhiên, do sự phát triển chưa đồng nhất giữa chủ thể tài nguyên du lịch và các bên liên quan dẫn đến tình trạng phát triển chưa bền vững và có khả năng suy giảm tài nguyên, do đó yêu cầu đặt ra trong nội dung đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại buôn là vấn đề thiết yếu. Một mặt phát triển hoạt động du lịch bền vững, mặt khác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa của tộc người Ê Đê tại buôn. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chính là đánh giá tài nguyên qua xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, sau đó chọn lọc nội dung đánh giá dựa vào các điều kiện thực tiễn tại buôn Ako Dông. Qua quá trình đánh giá và xếp loại, buôn Ako Dông có kết quả ở mức độ “Điểm du lịch khá thuận lợi” với 43/56 điểm. Trong đó, các tiêu chí đánh giá có mức độ thuận lợi khác nhau trong phát triển du lịch cộng đồng tại buôn, nổi bật có tiêu chí vị trí và khả năng tiếp cận điểm tài nguyên, tính liên kết của điểm tài nguyên và độ hấp dẫn của tài nguyên, những tiêu chí này có thể khai thác và phát huy tốt trong hoạt động du lịch cộng đồng. Nghiên cứu cung cấp những thông tin quan trọng, góp phần đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại buôn cũng như cung cấp thông tin cho các ban ngành quản lý du lịch có cơ sở nhận định lại và tiếp tục xây dựng các nội dung, quy hoạch phù hợp với thực tế hoạt động du lịch của buôn, hướng đến sự phát triển bền vững và phát triển du lịch cộng đồng đạt hiệu quả cao, mở rộng mô hình đánh giá và phát triển đến các điểm du lịch khác trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

***Từ khóa:** Du lịch, tài nguyên, đánh giá, phát triển, cộng đồng.*

1. MỞ ĐẦU

Trong các điểm du lịch cộng đồng nổi bật tại thủ phủ cả phê Buôn Ma Thuột, buôn Ako Dông được du khách đón nhận bởi các giá trị độc đáo trong nét đẹp văn hóa của tộc người Ê Đê bản địa còn được được bảo tồn và lưu giữ cho đến ngày nay. Tuy nhiên, bởi sự tác động của những nguồn lợi nhanh chóng từ hoạt động cung cấp các dịch vụ du lịch, các chủ thể du lịch tại buôn đã tham gia phát triển du lịch cộng đồng theo hướng tự phát và tác động tiêu cực đến giá trị, bản sắc văn hóa của tộc người mình. Cụ thể, hiện nay các giá trị thương hiệu đại diện cho nét đẹp văn hóa bản địa như văn hóa công chiêng, văn hóa nhà dài, nét đẹp trong văn hóa tổ chức đời sống cá nhân và cộng đồng đang dần bị thương mại hóa, xen lẫn các đặc điểm tiêu cực của lối sống hiện đại dẫn đến tình trạng mất đi sức hấp dẫn và suy giảm tài nguyên văn hóa tại buôn. Do đó, vấn đề đánh giá lại tài nguyên du lịch tại buôn, góp phần đề xuất giải pháp nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến phát triển du lịch tự phát cũng như các vấn đề về định hướng phát triển trong thời gian sắp tới của các cơ quan, ban ngành du lịch liên quan (bao gồm hỗ trợ nhân lực và vật lực) là vấn đề thiết yếu. Một mặt xây dựng cơ sở lý luận góp phần xây dựng chiến lược, quy hoạch

phát triển du lịch hợp lý và nhanh chóng, mặt khác tác động đến cộng đồng dân cư địa phương, nâng cao nhận thức giúp cộng đồng hiểu được tầm quan trọng nền văn hóa bản địa, từ đó góp phần bảo vệ, gìn giữ và trao truyền nét đẹp bản địa cho các thế hệ sau.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Lý luận nghiên cứu được tác giả dựa trên các lý thuyết về du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch, phát triển du lịch bền vững và môi trường du lịch để tiến hành đánh giá tài nguyên du lịch cộng đồng. Theo Luật Du lịch 2017, tác giả có những khái niệm sau có thể xem là những cơ sở lý luận cho bài viết:

- “*Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai*”.

- “*Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai*

¹Khoa Du lịch và Việt Nam học, Đại học Nguyễn Tất Thành;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Kim Oanh; ĐT: 0984231661; Email: kimoanhvietnamhoc@gmail.com.

thác và hưởng lợi”.

- “*Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch*”.

- “*Môi trường du lịch là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nơi diễn ra các hoạt động du lịch*”.

Ngoài ra, một số công trình đi trước được tác giả kế thừa và xây dựng lý thuyết như sau:

- *Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam*, Phạm Trung Lương & cs (2000), NXB Giáo dục. Kế thừa lý thuyết về tài nguyên du lịch và phương pháp đánh giá tài nguyên du lịch.

- *Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên ven biển Phú Yên và định hướng phát triển du lịch*, Võ Thị Ngọc Hiền (2020), Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Kế thừa tiêu chí và phân loại tài nguyên.

- *Đánh giá các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long và những định hướng phát triển các điểm du lịch*. Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Ngọc Sĩ (2015), Trường Đại học Văn Hiến. Kế thừa phương pháp và cho điểm tiêu chí tài nguyên.

Trên đây là những công trình liên quan đến nội dung tác giả mà tác giả đang thực hiện. Tác giả sẽ tiến hành phân tích, chọn lọc và kế thừa những nguồn tài liệu này một cách phù hợp. Bên cạnh đó, qua quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về đánh giá tài nguyên du lịch cộng đồng của người Ê Đê ở buôn Ako Dông, đặc biệt theo hướng bền vững gắn. Do đó, kế thừa những kết quả nghiên cứu trên, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn về tài nguyên du lịch cộng đồng của tộc người này, từ đó đề ra các giải pháp nhằm khai thác, phát triển hiệu quả tài nguyên du lịch của tộc người Ê Đê theo hướng đi mới, bền vững, hiệu quả và lâu dài.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Tài nguyên du lịch ở buôn Ako Dông, phát triển du lịch cộng đồng của người Ê Đê.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp chung:**

+ *Phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu:* Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu của các tác giả có đề cập tài nguyên du lịch văn hóa của buôn Ako Dông để làm cơ sở cho bài nghiên cứu.

+ *Phương pháp khảo sát thực địa:* Khảo sát thực địa để có cái nhìn tổng quát, cũng như chi tiết nội dung nghiên cứu. Khảo sát buôn Ako Dông

để quan sát trực tiếp, ghi chép, chụp ảnh, mô tả các yếu tố và đặc điểm tài nguyên du lịch văn hóa; kiểm tra đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa cho việc phát triển du lịch cộng đồng.

+ *Phương pháp toán học:* Xây dựng các tiêu chí đánh giá, so sánh với các đặc điểm của tài nguyên du lịch văn hóa (thực tế tài nguyên tại buôn), tiến hành cho điểm, tính điểm và đưa ra kết quả đánh giá.

- **Phương pháp đánh giá tài nguyên:**

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và đánh giá cho từng điểm tài nguyên (bảng điểm số), sau đó đưa ra kết quả đánh giá.

Để xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa cho buôn Ako Dông, tác giả tham khảo một số tài liệu sau:

- Báo cáo Kết quả khảo sát thực địa đánh giá và đề xuất phương án xây dựng một mô hình về phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Du lịch và Thể Thao tỉnh Đắk Lắk, năm 2018.

- Kế hoạch số 2661/KH-SVHTTDL về hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng tại buôn Ako Dông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

- *Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam*, Phạm Trung Lương & cs (2000), NXB Giáo dục. Kế thừa lý thuyết về tài nguyên du lịch và phương pháp đánh giá tài nguyên du lịch.

Tham khảo, xây dựng dựa vào tình hình cụ thể của buôn Ako Dông thông qua phương pháp điền dã.

Các nội dung thể hiện tiêu chí đánh giá, lựa chọn mức độ, thiết lập thang điểm và mô tả chỉ tiêu được tác giả trình bày trong bảng 1 sau đây, mỗi tiêu chí đánh giá theo chỉ tiêu 4 bậc với thang điểm tương ứng là 4, 3, 2, 1 (Phạm Xuân Hậu & cs., 2015). Tác giả kế thừa và chọn lọc các tiêu chí phù hợp với thực tế phát triển của buôn, đó là tiêu chí về độ hấp dẫn, vị trí và khả năng tiếp cận điểm tài nguyên, khả năng đón khách, mức độ bảo tồn, thời gian khai thác, tính liên kết của điểm tài nguyên. Trong đó, đối với đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa, tác giả chú trọng đến tiêu chí độ hấp dẫn và mức độ bảo tồn.

Bảng 1. Các tiêu chí, thang điểm và chỉ tiêu đánh giá

TT	Tiêu chí	Mức độ	Thang điểm	Chỉ tiêu – Mô tả
1	Độ hấp dẫn	Rất hấp dẫn	4	Có trên 5 lễ hội, 5 loại hình nghệ thuật độc đáo, có trên 30 nhà dài, trên 6 khung dệt thổ cẩm, có công trình văn hóa hoặc di sản văn hóa đặc sắc, đáp ứng phát triển trên 3 loại hình du lịch.
		Khá hấp dẫn	3	Có 3 – 5 lễ hội, 3 – 5 loại hình nghệ thuật độc đáo, có 20 – 30 nhà dài, 4 – 6 khung dệt thổ cẩm, có công trình văn hóa hoặc di sản văn hóa đặc sắc, đáp ứng phát triển 2 – 3 loại hình du lịch.
		Trung bình	2	Có 1 – 2 lễ hội, 1 – 2 loại hình nghệ thuật độc đáo, có 10 – 20 nhà dài, 2 – 4 khung dệt thổ cẩm, có công trình văn hóa hoặc di sản văn hóa đặc sắc, đáp ứng phát triển 1 – 2 loại hình du lịch.
		Kém hấp dẫn	1	Lễ hội kém độc đáo, loại hình nghệ thuật, công trình văn hóa mang tính chất địa phương, dưới 10 nhà dài, dưới 2 khung dệt thổ cẩm, thể khai thác 1 loại hình du lịch.
2	Vị trí và khả năng tiếp cận điểm tài nguyên	Rất thuận lợi	4	Khoảng cách dưới 10km, thời gian dưới 30 phút, có thể đi bằng 3 – 4 loại phương tiện thông dụng, 100% đường nhựa.
		Khá thuận lợi	3	Khoảng cách từ 10 – dưới 30 km, thời gian từ 30 – dưới 60 phút, có thể đi bằng 3 – 4 loại phương tiện thông dụng, 80-100% đường nhựa.
		Thuận lợi trung bình	2	Khoảng cách từ 30 - dưới 50 km, thời gian từ 60 – dưới 90 phút, có thể đi bằng 1 – 2 loại phương tiện thông dụng, 70 - 80% đường nhựa.
		Kém thuận lợi	1	Khoảng cách từ 50 km trở lên, thời gian trên 90 phút, có thể đi bằng 1 – 2 loại phương tiện thông dụng, dưới 70% đường nhựa.
3	Khả năng đón khách	Rất lớn	4	Có sức chứa trung bình từ 500 người/ngày trở lên.
		Khá lớn	3	Có sức chứa trung bình từ 300 đến dưới 500 người/ngày.
		Trung bình	2	Có sức chứa trung bình từ 100 đến dưới 300 người/ngày.
		Rất nhỏ	1	Có sức chứa trung bình từ dưới 100 người/ngày.
4	Mức độ bảo tồn	Rất cao	4	Tài nguyên nguyên vẹn hoặc gần như nguyên vẹn, làng nghề đang hoạt động tốt.
		Khá cao	3	Khá nguyên vẹn, giữ được những giá trị tinh hoa, bản sắc tài nguyên, làng nghề hoạt động khá tốt (có suy giảm về quy mô, cường độ hoạt động của làng nghề).
		Trung bình	2	Một số giá trị tinh hoa, bản sắc của tài nguyên bị mai một, làng nghề hoạt động cầm chừng hoặc hoạt động trong một số dịp nhất định, theo đơn đặt hàng, ... nghề có nguy cơ bị thất truyền.
		Rất thấp	1	Gần như không còn hoặc không còn tồn tại trên thực địa hoặc bị thất truyền (đối với nghề).
5	Thời gian khai thác	Rất dài	4	Có trên 200 ngày/năm có thể triển khai tốt các hoạt động du lịch và trên 180 ngày/năm có điều kiện khí hậu thích hợp nhất đối với sức khỏe con người.
		Khá dài	3	Có 150 - 200 ngày trong năm có thể triển khai tốt các hoạt động du lịch và 120 - 180 ngày trong năm có điều kiện khí hậu thích hợp nhất đối với sức khỏe con người.
		Trung bình	2	Có 100 - 150 ngày trong năm có thể triển khai tốt các hoạt động du lịch và 90 - 120 ngày trong năm có điều kiện khí hậu thích hợp nhất đối với sức khỏe con người.
		Ngắn	1	Có dưới 100 ngày trong năm có thể triển khai tốt các hoạt động du lịch và dưới 90 ngày trong năm có điều kiện khí hậu thích hợp nhất đối với sức khỏe con người.

TT	Tiêu chí	Mức độ	Thang điểm	Chỉ tiêu – Mô tả
6	Tính liên kết của điểm tài nguyên	Rất tốt	4	Có ít nhất 5 điểm tài nguyên du lịch nằm trong phạm vi bán kính 5km đối với điểm tài nguyên xem xét có thể liên kết thành tuyến.
		Khá tốt	3	Có 4 điểm tài nguyên du lịch nằm trong phạm vi bán kính 5km đối với điểm tài nguyên xem xét có thể liên kết thành tuyến.
		Trung bình	2	Có 2 đến 3 điểm tài nguyên du lịch nằm trong phạm vi bán kính 5km đối với điểm tài nguyên xem xét có thể liên kết thành tuyến.
		Kém	1	Có 1 điểm tài nguyên du lịch nằm trong phạm vi bán kính 5km đối với điểm tài nguyên xem xét có thể liên kết thành tuyến.

Nguồn: Điều tra của tác giả

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tổng quan về tài nguyên buôn Ako Dông

Tài nguyên tự nhiên:

Vị trí: Buôn Ako Dông thuộc phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Buôn cách trung tâm hành chính của thành phố khoảng 2,5km theo hướng Đông Bắc.

Địa hình: Buôn nằm trong trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, địa hình khu vực trung tâm bằng phẳng, các khu vực lân cận thuộc dạng đồi núi thấp.

Khí hậu: Khí hậu vừa chịu sự chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa, vừa mang tính chất của khí hậu cao nguyên mát dịu. Song chịu ảnh hưởng mạnh nhất vẫn là khí hậu Tây Trường Sơn. Thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch.

Cảnh quan: Cảnh quan tự nhiên hấp dẫn, xen kẽ giữa những con suối nhỏ và các khu rừng già, tạo điều kiện hấp dẫn du khách.

Điều kiện tài nguyên tự nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho buôn phát triển hoạt động du lịch. Về vị trí, buôn Ako Dông có vị trí rất thuận lợi, với khoảng cách di chuyển ngắn, buôn nằm ngay trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tạo điều kiện tiếp cận khá dễ dàng đối với du khách, đối với các đơn vị lữ hành khi thiết kế tuyến du lịch. Về địa hình và khí hậu, với địa hình khá bằng phẳng, kết hợp các vùng đồi núi thấp hình thành cảnh quan thiên nhiên gần gũi, cùng với điều kiện khí hậu mát mẻ, ôn hòa, tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tham quan và trải nghiệm các hoạt động du lịch.

Tài nguyên văn hóa:

Về các điều kiện tổng quát chung tại buôn:

Hiện nay trong buôn Ako Dông có 64 hộ gia đình Ê Đê với 317 nhân khẩu, 31 ngôi nhà dài, 6 bộ công chiêng do 6 hộ gia đình quản lý, 7 hộ gia đình có các nghề truyền thống (6 gia đình có nghề dệt thổ cẩm và 1 gia đình có nghề đan lát). (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, năm 2018).

Về lễ hội: Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn

hóa đặc sắc phản ánh đời sống tâm linh của tộc người Ê Đê. Lễ hội là một hình thức sinh hoạt tập thể sau những ngày lao động vất vả, là dịp để mọi người hướng về những sinh hoạt tín ngưỡng, hoặc chỉ đơn thuần là những hoạt động có tính chất vui chơi giải trí. Do vậy lễ hội có tính hấp dẫn cao đối với du khách. Tại buôn Ako Dông hiện nay có các lễ hội lễ cúng bên nước, lễ kết nghĩa anh em, lễ thổi tai, lễ hội công chiêng, lễ ăn cơm mới. (Điều tra của tác giả).

Về làng và nghề thủ công truyền thống: Những sản phẩm độc đáo của làng nghề không chỉ thể hiện tài khéo léo của người Ê Đê mà còn thể hiện những tư duy triết học, những tâm tư tình cảm của họ. Đây cũng chính là những đặc tính riêng của các nền văn hóa và là sức hấp dẫn của các nghề và làng nghề thủ công truyền thống. Buôn Ako Dông hiện nay có nghề dệt thổ cẩm và nghề đan lát.

Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học: Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học là những điều kiện sinh sống, những đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán, hoạt động sản xuất với những sắc thái riêng của các dân tộc trên địa bàn cư trú. Ở buôn Ako Dông các đối tượng này thể hiện qua: Phong tục cưới – hỏi, ma chay; tín ngưỡng đa thần, phồn thực, sùng bái tự nhiên. Các tín ngưỡng của tộc người Ê Đê tại buôn Ako Dông được thể hiện rõ thông qua văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, đặc biệt đối với đối tượng du khách, các đặc điểm này được thể hiện rõ ở kiến trúc nhà dài, với các tạo hình đa dạng như ở cầu thang, ở biểu tượng chày-cối, các cấu kiện trong nhà và ở các họa tiết trang trí ở thổ cẩm, công chiêng. (Điều tra của tác giả).

Về nghệ thuật: Nghệ thuật diễn tấu công chiêng với hai đội công chiêng già và đội công chiêng trẻ, nghệ thuật kể khan, sử thi và các hoạt động văn hóa cộng đồng tại nhà dài, nhà văn hóa cộng đồng của buôn. (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, năm 2018).

3.2. Đánh giá tài nguyên du lịch buôn Ako Dông

3.2.1. Mô tả tiêu chí đánh giá

Dựa vào các tiêu chí đánh giá và thang điểm

trong bảng 1, dựa vào kết quả điều tra tại buôn Ako Đhông, sau quá trình thu thập và phân tích, tác giả tiến hành mô tả tài nguyên du lịch (Phạm Xuân Hậu & cs., 2015) theo những đặc điểm sau:

Bảng 2. Mô tả tài nguyên theo tiêu chí và mức độ

TT	Tiêu chí	Mức độ	Thang điểm	Mô tả
1	Độ hấp dẫn	Khá hấp dẫn	3	Có 4 lễ hội: Lễ hội công chiêng, lễ cúng bến nước, lễ cúng sức khỏe, lễ đặt tên. Có 3 loại hình nghệ thuật: Kể Khan, Sử thi, tạo hình. Có 31 nhà dài. Có 6 gia đình dệt thổ cẩm và 1 gia đình có nghề đan. Có văn hóa công chiêng (di sản văn hóa đặc sắc).
2	Vị trí và khả năng tiếp cận điểm tài nguyên	Rất thuận lợi	4	Khoảng cách từ Trung tâm hành chính của tỉnh đến điểm tài nguyên (Buôn Ako Đhông) là 2,5 km. Thời gian di là 15 phút. Các loại xe có thể vào buôn: Xe 45 chỗ, xe 29 chỗ, xe 16 chỗ, xe 7 chỗ, xe 4 chỗ và các loại xe mô tô khác. Chất lượng đường vào buôn 100% là đường nhựa.
3	Khả năng đón khách	Trung bình	2	Có sức chứa trung bình từ 100 đến dưới 300 người/ngày.
4	Mức độ bảo tồn	Khá cao	2	Một số giá trị tinh hoa, bản sắc của tài nguyên bị mai một, làng nghề hoạt động cầm chừng hoặc hoạt động trong một số dịp nhất định, theo đơn đặt hàng,... nghề có nguy cơ bị thất truyền.
5	Thời gian khai thác	Khá dài	3	Có 150- 200 ngày trong năm có thể triển khai tốt các hoạt động du lịch và 120 - 180 ngày trong năm có điều kiện khí hậu thích hợp nhất đối với sức khỏe con người.
6	Tính liên kết của điểm tài nguyên	Rất tốt	4	Có ít nhất 5 điểm: Bảo tàng Thế giới cà phê, Nhà Đày Buôn Ma Thuật, Bảo tàng dân tộc Đắk Lắk, Làng cà phê Trung Nguyên, Di tích Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuật, Chùa Khải Đoan, Đình Lạc Giao,... có thể liên kết thành tuyến.

Nguồn: Điều tra của tác giả.

Dựa vào thang đo đã thiết kế trong bảng 1, tác giả tiến hành mô tả đặc điểm tài nguyên tại buôn Ako Đhông theo thang điểm từ 1 đến 4, tính mới của các đặc điểm trong thang đó chính mô tả tài nguyên theo tài nguyên du lịch văn hóa của buôn, một số mô tả theo các nghiên cứu trước đó được tác giả kế thừa là mô tả về vị trí và khả năng tiếp cận, khả năng đón khách, thời gian khai thác và tính liên kết của điểm tài nguyên. Trong đó, đối với độ hấp dẫn và mức độ bảo tồn được tác giả mô tả thông

qua các quan sát của tác giả, kết hợp với các tài liệu minh chứng và tình hình phát triển thực tế tại buôn.

3.2.2 Xác định trọng số và cho điểm các tiêu chí

Dựa vào vai trò, tầm quan trọng của mỗi tiêu chí, xác định các trọng số cho mỗi tiêu chí theo các hệ số: 3, 2, 1 và mức điểm thích hợp cho các tiêu chí là: 4, 3, 2, 1. Việc đánh giá buôn Ako Đhông, tác giả thực hiện theo các bậc và hệ số của các chỉ tiêu (Phạm Xuân Hậu & cs., 2015) theo bảng 3 dưới đây:

Bảng 3. Thang điểm đánh giá tổng hợp điểm du lịch Buôn Ako Đhông

STT	Tiêu chí	Hệ số	Bậc số			
			4	3	2	1
(1)	Độ hấp dẫn	2	8	6	4	2
(2)	Vị trí và khả năng tiếp cận điểm tài nguyên	3	12	9	6	3
(3)	Khả năng đón khách	2	8	6	4	2
(4)	Mức độ bảo tồn	3	12	9	6	3
(5)	Thời gian khai thác	1	4	3	2	1
(6)	Tính liên kết của điểm tài nguyên	3	12	9	6	3
Điểm tổng hợp		14	56	42	28	14

Nguồn: Tác giả

Theo thang đánh giá này thì buôn Ako Đông có điểm cao nhất là 56 và điểm thấp nhất là 14. Căn cứ vào số điểm tối đa thang điểm đã xác định và kết quả đánh giá cụ thể của mỗi đối tượng để xác định tỷ lệ $f/(số\ điểm\ đã\ đạt\ được\ so\ với\ số\ điểm\ tối\ đa)$ (Võ Thị Ngọc Hiền, năm 2020). Tài nguyên du lịch rất thuận lợi phải đạt được từ 81 - 100% số điểm tối đa, khá thuận lợi là từ 63 - 80%, trung bình là từ 44 - 60% và kém thuận lợi là từ 25 - 42% (Phạm Xuân Hậu & cs., 2015). Căn cứ vào bảng 3 và công thức tác giả đã dẫn chứng trước đó, kết quả đánh giá sẽ được thể hiện thông qua những nhóm như sau:

- Điểm du lịch rất thuận lợi (loại I): 45 – 56

điểm (81 – 100 %).

- Điểm du lịch khá thuận lợi (loại II): 35 – 44 điểm (63 – 80%).

- Điểm thu lịch thuận lợi (loại III): 25 – 34 (44 – 61%).

- Điểm du lịch kém thuận lợi (loại IV): 14 – 24 (25 – 42%).

3.2.3. Kết quả đánh giá

Dựa trên thang tác giả đã thiết kế trong bảng 1, cùng với quá trình đánh giá theo các nội dung đã được tác giả thể hiện trong các bước trên, tác giả xin đưa ra kết quả đánh giá điểm tài nguyên du lịch buôn Ako Đông như sau:

Bảng 4. Kết quả đánh giá điểm tài nguyên du lịch buôn Ako Đông

STT	Tiêu chí	Điểm
1	Độ hấp dẫn	6
2	Vị trí và khả năng tiếp cận điểm tài nguyên	12
3	Khả năng đón khách	4
4	Mức độ bảo tồn	6
5	Thời gian khai thác	3
6	Tính liên kết của điểm tài nguyên	12
Tổng hợp		43
Xếp loại		II

Nguồn: Tác giả.

Kết quả đánh giá trên đã cho thấy bức tranh chung của điểm tài nguyên du lịch buôn Ako Đông như sau:

+ Về độ hấp dẫn: Độ hấp dẫn của điểm tài nguyên ở mức trung bình (6 điểm), cho thấy buôn có sức hấp dẫn, tính đa dạng và độc đáo trong tài nguyên du lịch có thể khai thác được.

+ Vị trí và khả năng tiếp cận điểm tài nguyên: Đây là một yếu tố có bậc điểm tối đa, với khoảng cách 2,5km rất gần với trung tâm hành chính của tỉnh, thời gian di chuyển không quá 15 phút, chất lượng đường hoàn toàn là đường nhựa và các loại xe du lịch đều có thể di chuyển đến buôn. Điều này tạo điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động du lịch.

+ Khả năng đón khách: Khả năng đón khách khá thấp (4 điểm) nhưng vẫn có khả năng đón tiếp và phục vụ du khách (Ngược lại đón khách có kế hoạch sẽ hạn chế được tối đa tác động tiêu cực của du lịch lên nền văn hóa bản địa, đặc biệt trong hoạt động du lịch cộng đồng).

+ Mức độ bảo tồn: Mức độ bảo tồn của buôn Ako Đông ở mức trung bình, tuy nhiên các giá trị tài nguyên vẫn được bảo tồn và có thể khai thác hoạt động du lịch. Cần chú trọng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy cùng mối quan hệ văn hóa và du lịch.

+ Thời gian khai thác: Thời gian khai thác của điểm tài nguyên chưa cao, ở mức 3 điểm. Ở yếu tố này, cho thấy vấn đề kém thuận lợi trong hoạt động khai thác du lịch, tuy nhiên vẫn có thể khai thác thêm các hoạt động du lịch khác.

+ Tính liên kết của điểm tài nguyên: Bởi buôn có vị trí tiếp cận rất thuận lợi, nên xung quanh buôn có rất nhiều điểm tài nguyên khác có thể khai thác như: Bảo tàng cà phê thế giới, Chùa Khải Đoan, Nhà Đày Buôn Ma Thuật, Bảo tàng dân tộc tỉnh, Đình Lạc Giao, Làng cà phê Trung Nguyên,... rất thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Tóm lại, từ kết quả và phân tích trên, buôn Ako Đông là điểm có tài nguyên du lịch khá thuận lợi cho hoạt động du lịch. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là cần có định hướng, giải pháp nhằm khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch ở đây theo hướng bền vững, lâu dài, phát huy và lan tỏa tối đa giá trị của tộc người bản địa song song với bảo tồn những giá trị văn hóa.

3.3. Định hướng và giải pháp khai thác du lịch cộng đồng tại buôn Ako Đông

3.3.1 Định hướng

Thứ nhất, định hướng xây dựng buôn Ako Đông trở thành buôn kiểu mẫu về du lịch cộng

đồng (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, năm 2018). Từ mô hình buôn kiêu mẫu, sau đó nhân rộng ra một số buôn có điều kiện và tiềm năng phát triển du lịch tương tự để tạo sự đồng nhất về định hướng phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Thứ hai, định hướng không gian phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Ako Dhông (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, năm 2020).

- Tập trung phát triển du lịch tại khu vực trung tâm của buôn trên trục đường chính, với nhà dài của già làng Ama H'Rin, không gian thưởng thức cà phê Arul, ...

- Tập trung phát triển du lịch tại khu du lịch sinh thái đầu nguồn Ekoea. Tại đây, tập trung xây dựng dịch vụ lưu trú homestay kết hợp dịch vụ ẩm thực, diễn tấu công chiêng.

- Tập trung xây dựng sản phẩm quà lưu niệm là những sản phẩm từ thổ cẩm và đồ mỹ nghệ thông qua tạo hình của người Ê Đê tại một số nhánh phía Tây và Tây Nam của buôn. Định hướng quy hoạch các hộ gia đình xây dựng các sản phẩm địa phương trở thành sản phẩm du lịch đặc thù gắn với sản phẩm OCOP.

3.3.2. Giải pháp

Thứ nhất, về vị trí và khả năng liên kết điểm tài nguyên. Với điều kiện rất thuận lợi về vị trí tiếp cận và khả năng liên kết điểm tài nguyên, tác giả đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng tuyến điểm du lịch liên kết giữa những điểm du lịch có phạm vi thuận lợi với buôn Ako Dhông, trong đó điểm nhấn của tuyến điểm du lịch là trải nghiệm các hoạt động du lịch cộng đồng tại buôn Ako Dhông, cụ thể trải nghiệm giá trị văn hóa tại nhà sàn dài, tìm hiểu về văn hóa tổ chức đời sống cá nhân của người Ê Đê, trực tiếp cảm nhận không gian văn hóa trong các cấu trúc của nhà dài, kết hợp thưởng thức không gian văn hóa cà phê – một thương hiệu đặc trưng của thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, các tuyến du lịch này không chú trọng thu hút ô ạt tất cả các đối tượng và thị trường khách, nên giới hạn và chọn lọc thị trường khách tiềm năng, có nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm về đẹp của tộc người Ê Đê tại Đắk Lắk.

Thứ hai, về độ hấp dẫn và mức độ bảo tồn. Kết hợp phát huy và bảo tồn giá trị của các tài nguyên văn hóa tại buôn Ako Dhông nhằm tăng mức độ hấp dẫn của tài nguyên, xây dựng hệ thống tài nguyên của buôn trở thành cơ hội và điểm mạnh của buôn nhằm phát triển du lịch cộng đồng kết hợp bảo tồn hiệu quả các giá trị này, để thực hiện được vấn đề này, tác giả xin đề xuất các giải pháp sau:

+ Nhanh chóng xây dựng và thực hiện quy hoạch du lịch (cụ thể là du lịch cộng đồng) dành cho buôn Ako Dhông. Trong đó nhấn mạnh nội dung về phát triển du lịch tại buôn theo từng giai đoạn, theo các nội dung hỗ trợ cộng đồng phát triển du lịch về nhân lực, vật lực và các phương pháp làm du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của buôn. Tiếp theo, nội dung quy hoạch nên nhấn mạnh về nội dung phát triển kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa của người Ê Đê theo hướng bền vững, chuyên nghiệp nhưng không theo hướng thương mại hóa. Để xây dựng quy hoạch du lịch một cách hiệu quả, đầu tiên cần xây dựng các đội ngũ khảo sát, đánh giá lại tình hình phát triển của buôn, thông qua các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để đưa ra các chương trình phù hợp. Ngoài ra nên có sự thống nhất giữa các bên liên quan khi tham gia các hoạt động du lịch, quy hoạch đồng nhất và đề cao vai trò của cộng đồng Ê Đê tại buôn Ako Dhông.

+ Bổ sung các lớp truyền nghề và đào tạo nghề thủ công truyền thống cho các thế hệ sau. Hiện tại ở buôn Ako Dhông có 6 gia đình dệt thổ cẩm và 1 gia đình đan lát. Để 2 nghề thủ công này không mai một và thế hệ sau có cơ hội tiếp tục lưu giữ và lan tỏa những nét đẹp trong nghề thủ công truyền thống cũng như với mục đích tăng thêm thu nhập cho các gia đình trong buôn, nên tập trung xây dựng bổ sung các lớp truyền nghề, tìm hiểu nhu cầu học nghề của các con em và tuyên truyền nhận thức về sự quan trọng của làng nghề truyền thống trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.

+ Xây dựng các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn cho các vị trí khác nhau trong hoạt động du lịch tại buôn Ako Dhông. Hoạt động du lịch tự phát dẫn đến tình trạng các hộ gia đình cùng nhau tham gia cung ứng các dịch vụ du lịch, tuy nhiên vì họ chưa có cơ hội học tập và trải qua đào tạo ở trường lớp nên những hoạt động du lịch dễ dàng dẫn đến những tác động tiêu cực đến văn hóa cá nhân và văn hóa cộng đồng ở trong buôn. Căn cứ vào tài nguyên và nguyện vọng của các hộ gia đình nên xây dựng các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn cho các vị trí cung ứng dịch vụ khác nhau như hướng dẫn viên trong buôn, kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và cung ứng các dịch vụ diễn tấu công chiêng, các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ đó tăng mức độ hấp dẫn cho buôn.

+ Xây dựng niềm tin cho cộng đồng Ê Đê, tạo điều kiện cho họ được sống trong giá trị văn hóa độc đáo của chính mình, tự làm chủ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Để cộng đồng Ê Đê bảo tồn giá trị văn hóa của tộc người mình một cách bền vững và hiệu quả hơn, họ cần nhận thức được tầm quan

trọng của những di sản mình đang nắm giữ, từ đó có niềm tin và động lực để lưu giữ những giá trị văn hóa ấy, tiếp thu và chọn lọc những lối sống hiện đại, phù hợp với thực tế phát triển của buôn và xã hội nói chung.

+ Tìm kiếm và lưu giữ các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, đặc biệt là nghệ thuật tạo hình và điêu khắc. Để tăng mức độ hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa của buôn, kết hợp cùng các chương trình bảo tồn hiệu quả, các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan cần tiếp tục xây dựng các chương trình thực tế, các chuyên gia nên nhận định và đánh giá những yếu tố đang có khả năng mai một và bị tác động tiêu cực bởi các hoạt động du lịch và các hoạt động phát triển xã hội nói chung. Từ đó, lưu giữ và bảo tồn những giá trị này hiệu quả hơn.

Thứ ba, về khả năng đón khách và thời gian khai thác. Sự phát triển tự phát và chưa đồng bộ dẫn đến khả năng đón khách của buôn Ako Dông chưa cao, cũng như thời gian khai thác chưa dài. Để đón một lượng khách phù hợp và phân bổ thời gian khai thác tại từng điểm đến trong buôn một cách hợp lý, tác giả xin đề xuất một số giải pháp sau:

+ Quy hoạch lại các phân khu đón khách trong buôn, tùy thuộc vào thời gian địa điểm được đăng kí trước khi chương trình du lịch diễn ra thông qua các cơ quan ban ngành quản lý tại buôn nhằm sắp xếp một lượng khách đến vừa đủ. Đối với nội dung khả năng đón khách, không tập trung đón khách ở ạt ở tất cả các thị trường khách. Do đó, tuy khả năng đón khách ở buôn chưa cao, nhưng có thể xây dựng lại các chương trình đón khách phù hợp với điều kiện thực tế của buôn, một mặt nhằm phát triển hoạt động du lịch, mặt khác không làm tổn hại đến các giá trị tài nguyên.

+ Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch tại buôn dựa trên những giá trị văn hóa bản địa tại buôn, nhằm tăng tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch và tạo điều kiện đón khách quanh năm, tăng thời gian đón khách. Đặc điểm thời tiết, khí hậu tại buôn rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch quanh năm, trong khi đó tình hình thực tế ở buôn, vào những

mùa thấp điểm, lượng khách chưa cao và các dịch vụ và sản phẩm du lịch được khai thác chưa nhiều. Do đó, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch bền vững nhằm tăng thời gian đón khách kết hợp với chương trình đón khách hợp lý, có chọn lọc và hướng đến sự phát triển bền vững của buôn.

Ngoài ra, phát triển các sản phẩm quà lưu niệm tại buôn cần gắn liền với các sản phẩm OCOP nhằm xây dựng thương hiệu và tăng chất lượng sản phẩm quà lưu niệm tại buôn. Cần tiến hành đánh giá sản phẩm của nghề thủ công tại buôn, cụ thể là sản phẩm từ nghề thổ cẩm và nghề đan lát. Từ đó, xem xét chất lượng sản phẩm và đề xuất trở thành sản phẩm OCOP, một mặt đa dạng hóa sản phẩm quà lưu niệm cho buôn, mặt khác góp phần xây dựng thương hiệu và từ đó tăng thu nhập cho các hộ gia đình đang gìn giữ và trao truyền các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra cần nghiên cứu và đề xuất xây dựng nghề điêu khắc gắn với các tạo hình độc đáo tại buôn, trở thành một sản phẩm quà lưu niệm độc đáo.

4. KẾT LUẬN

Công trình đã tiếp cận được các tài nguyên du lịch tại buôn Ako Dông, xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá và đánh giá, phân cấp mức độ thuận lợi trong phát triển du lịch tại buôn. Là điểm du lịch khá thuận lợi, buôn Ako Dông cần có những định hướng và giải pháp cụ thể và cấp bách hơn nhằm khai thác hiệu quả giá trị văn hóa đặc trưng lại buôn, cũng như giảm thiểu tình trạng suy giảm tài nguyên. Trong đó, du lịch cộng đồng bền vững là một trong những giải pháp nhằm giải quyết được những thực trạng trên. Tuy nhiên quá trình nghiên cứu của tác giả vẫn còn nhiều hạn chế trong thiết kế thang đo và tiếp cận tài nguyên du lịch của buôn Ako Dông do điều kiện và khả năng nghiên cứu có hạn. Tuy nhiên, công trình là cơ sở để các công trình sau tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển tại buôn theo hướng hiệu quả, bền vững và lâu dài, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

**ASSESSMENT OF TOURISM RESOURCES AND SOLUTIONS FOR THE
DEVELOPMENT OF TOURISM IN AKO DHONG VILLAGE COMMUNITY, BUON
MA THUOT CITY, DAK LAK PROVINCE**

Nguyen Thi Kim Oanh²

Received Date: 21/02/2022; Revised Date: 14/5/2022; Accepted for Publication: 31/5/2022

SUMMARY

Ako Dhong village in Dak Lak is known as a model for developing community-based tourism, where the indigenous cultural values of the Ede village converge. However, the uneven development between the subject of tourism resources and related parties leads to the unsustainable development and the possibility of resource depletion. Hence, the requirements in the assessment content and proposing solutions for sustainable tourism development in the village are essential. On the one hand, they are developing sustainable tourism activities, and on the other hand, preserving and promoting the indigenous cultural values of the Ede ethnic group in the village. The primary method used in the study is to assess resources by developing a set of evaluation criteria, then selecting the evaluation content based on the actual conditions in Ako Dhong village. Through the evaluation and classification process, Ako Dhong village has the result at the “Pretty favorable tourist destination” level with 43/56 points. In which, the evaluation criteria have different levels of convenience in developing community-based tourism in the village, notably the location and accessibility of the resource points, the linkage of the resource points and the level of attractiveness of resources, these criteria can be exploited and promoted well in community tourism activities. The study provides important information contributing to proposing solutions for sustainable tourism development in the village as well as providing information for tourism management departments to have a basis to re-evaluate and continue to develop contents of planning suitable to the reality of tourism activities of the village, towards sustainable development and development of community tourism with high efficiency, expanding the evaluation and development model to other tourist destinations in Dak Lak province.

Keywords: *Tourism, resources, assessment, development, community.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Ngọc Sĩ (2015). *Đánh giá các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long và những định hướng phát triển các điểm du lịch*. Trường Đại học Văn Hiến. (07), 71-81.
- Võ Thị Ngọc Hiền (2020). *Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên ven biển Phú Yên và định hướng phát triển du lịch*. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(6), 73-81.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2017), *Đề án “Chương trình Môi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020”*.
- Quốc hội (2017). Luật số: 09/2017/QH14, *Luật Du lịch Việt Nam*, Hà Nội.
- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2020), Kế hoạch số 2661/KH-SVHTTDL “*Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng tại buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột*”, Đắk Lắk.
- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2018), Báo cáo số 1334/BC-SVHTTDL “*Báo cáo Kết quả khảo sát thực địa, đánh giá và đề xuất xây dựng một mô hình điểm về phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Buôn Ma Thuột*”, Đắk Lắk.

²Faculty of Tourism and Vietnamese Studies, Nguyen Tat Thanh University;

Corresponding author: Nguyen Thi Kim Oanh; Tel: 0984231661; Email: kimoanhvietnamhoc@gmail.com